

Een concert of liever

De notaris gaat naar een concert of een politieke bijeenkomst, de bouwvakker gaat lekker naar het koffiehuis of een voetbalwedstrijd. Dat is het stereotiepe beeld dat naar voren komt uit recent PRIMA-cohortonderzoek naar de deelname van ouders op terreinen als politiek en cultuur. Bovendien is er duidelijk sprake van etnische segregatie. De grote vraag is of deze 'apartheid' bij toekomstige generaties zal verdwijnen.

door Geert Driessen

Kinderen opvoeden tot volwaardige burgers is een van de hoofddoelen van het onderwijs. Participatie op verschillende maatschappelijke terreinen hoort daar onlosmakelijk bij. Voor de huidige generatie kinderen is het nog afwachten in hoeverre zij zullen participeren. Maar hoe het met hun ouders staat, is – dankzij PRIMA – nu al wel bekend.

Het cohort Primair Onderwijs ('PRIMA') schetst een beeld van de participatie van ouders op uiteenlopende terreinen, zoals arbeidsmarkt, geloof, politiek, cultuur, en vrijetijdsbesteding. In totaal gaat het om ouders van meer dan 8000 leerlingen uit groep 2. Hun gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Op basis van hun geboorteland en opleiding zijn ze in vijf categorieën ingedeeld:

- (1) Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders;
- (2) overige allochtone laagopgeleide ouders;
- (3) autochtone laagopgeleide ouders;
- (4) middelbaar opgeleide ouders;
- (5) hoogopgeleide ouders.

Actief of thuiszitten

Het hebben van betaald werk is een belangrijke indicator van actieve maatschappelijke participatie. Ruim 90% van de vaders en ruim de helft van de moeders heeft betaald werk. Er zijn echter grote verschillen. Bij de laagopgeleide allochtone ouders heeft rond de 57% van de vaders werk, van de laagopgeleide autochtonen is dat 86% en van de middelbaar en hoogopgeleiden 92%. Deze gegevens laten zien dat bij een laag opleidingsniveau allochtone vaders veel vaker geen betaald werk hebben dan autochtone vaders. Voor een deel kan dat worden verklaard doordat Turkse en Marokkaanse

ouders binnen de totale categorie van laagopgeleiden het laagste opleidingsniveau hebben. Voor de overige allochtone laagopgeleiden gaat dat echter niet op, want hun opleidingsniveau is gelijk aan dat van de autochtone laagopgeleiden. Bij de moeders zijn er ook grote verschillen. Zo heeft slechts 16% van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide moeders werk, tegen 63% van de hoogopgeleide moeders. Ouders kunnen actief zijn als vrijwilliger bij organisaties of verenigingen, bijvoorbeeld in de eigen buurt of op terreinen als sport, milieu, onderwijs, mensenrechten, politiek of gezondheid. Eenderde van de moeders en bijna 30% van de vaders is op een van deze terreinen actief. Laagopgeleide allochtone ouders verschillen daarin echter sterk van andere ouders. Bij allochtone ouders is ongeveer 10% actief, terwijl dat bij middelbaar en hoogopgeleide ouders drie tot vier keer zoveel is. Wat betreft de tijd die men aan deze activiteiten besteedt, zijn er overigens geen verschillen: het gaat steeds om twee à drie uur per week.

Godsdienstige bijeenkomsten

Via het verenigingsleven komen mensen in contact met andere mensen. Aan de ouders is gevraagd of ze bij een vereniging of club zijn. Er zijn daarbij zes mogelijkheden voorge-

geven: sport, muziek, creativiteit, kerk/moskee, dans, en natuur. Gemiddeld genomen is 57% van de moeders en 53% van de vaders bij een of meer van dergelijke verenigingen. Binnen de allochtone categorieën gaat het om ruim eenderde en binnen de categorie hoogopgeleiden om bijna tweederde van de

moeders. Bij de vaders ligt dat iets anders. Daar is namelijk de helft van de Turkse en Marokkaanse vaders bij een vereniging, terwijl dat bij de autochtone ouders maar weinig hoger ligt. Nadere inspectie van dit gegeven maakt duidelijk dat het relatief hoge aandeel Turkse en Marokkaanse vaders te maken heeft met het feit dat zij vaak bij een moskee betrokken zijn.

Cultuur met een grote C, zo worden museum, concert, bioscoop/filmhuis, en toneel/ballet wel eens genoemd. Aan de ouders is gevraagd of zij naar dergelijke gelegenheden gaan. Ruim 85% van de ouders doet dat. Gemiddeld genomen gaan ouders naar ruim twee van de vier culturele gelegenheden. Er zijn daarbij echter zeer grote verschillen tussen de onderscheiden categorieën van ouders. Allochtone laagopgeleide allochtone ouders bezoeken gemiddeld genomen minder dan één van de culturele gelegenheden, terwijl hoogopgeleide ouders naar bijna drie van de vier gaan.

Helft van ouders gaat naar kerk, moskee of synagoge

een voetbalwedstrijd

Volgen kinderen het voorbeeld van hun ouders?

Alhoewel er in Nederland al sinds geruime tijd sprake is van een proces van ontkerkelijkheid, zijn er toch ook nog steeds mensen die regelmatig naar de kerk, moskee of synagoge gaan. Geïnformeerd is hoe vaak de ouders dat doen. Ongeveer de helft van de ouders gaat naar godsdienstige bijeenkomsten, de Turkse en Marokkaanse ouders het meest. In het algemeen gaan iets meer moeders dan vaders. Op dat laatste is er echter één uitzondering: binnen de categorie Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders gaat een groter deel van de vaders (85%) dan van de moeders (61%). Kenmerkend voor een democratie is dat de burgers via hun stemgedrag hun politieke voorkeur duidelijk kunnen ma-

Het PRIMA-cohortonderzoek

Het PRIMA-cohortonderzoek beoogt een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het primaire onderwijs in Nederland, dus zowel van het reguliere als van het speciale basisonderwijs. In plaats van afzonderlijke onderzoeken naar telkens andere varianten van onderwijsbeleid uit te voeren, verzamelt hiermee één onderzoek gegevens die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Zo heeft het onderzoek een essentiële functie in de evaluatie van het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid (GOA) en van Weer Samen Naar School (WSNS).

Het onderzoek kent een longitudinale opzet: de onderwijsloopbaan van groepen kinderen wordt gedurende een langere periode gevolgd. Elke twee jaar brengt het onderzoek het niveau van kinderen in de even jaargroepen op het terrein van rekenen, taal en begrijpend lezen in kaart. Bij iedere nieuwe meting stroomt dus een nieuw 'cohort' leerlingen in groep 2 in en is een oud 'cohort' doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Een deel van de leerlingen wordt ook daar nog gevolgd.

ken. De ouders hebben aangegeven of zij bij de laatste gemeenteraads- en Tweede-Kamerverkiezingen hebben gestemd. Een deel van de allochtone ouders mocht niet stemmen; zij zijn hier buiten beschouwing gelaten. In totaal ging bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna driekwart van de ouders stemmen, bij de Tweede-Kamerverkiezingen was dat ruim viervijfde. De trends voor beide verkiezingen zijn hetzelfde: er is een sterk verband met opleidingsniveau en etnische herkomst, waarbij beduidend minder laagopgeleide allochtonen gaan stemmen dan hoogopgeleide ouders (minder dan de helft versus meer dan 90%). Bovendien speelt er bij allochtonen nog een geslachtseffect: meer mannen dan vrouwen zijn gaan stemmen.

Toekomst

De participatie aan het maatschappelijke en culturele leven is zeer scheef verdeeld over onderscheiden categorieën van burgers. Hoger opgeleiden participeren meer dan lager opgeleiden en autochtonen meer dan allochtonen. Bovendien is er sprake van een onderscheid naar geslacht: op sommige punten participeren vrouwen vaker, op andere mannen. Participatie kan ook als integratie worden opgevat. De gegevens laten zien dat er dan sprake is van segregatie langs etnische scheidslijnen. Opgemerkt zou kunnen worden dat de hier onderzochte allochtone ouders doorgaans geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Het is echter maar zeer de vraag of de situatie bij de huidige generatie allochtone kinderen in de toekomst anders zal liggen. ¶

¶ Geert Driessen is onderzoeker bij het onderzoeksinstituut ITS in Nijmegen.